

Sörccsapoló mérőberendezés és prototípusok

2019.08.01

Készítette: Kordás Pál

Tartalomjegyzék

I. Gáznyomás és térfogatáram mérésére alkalmas berendezés tervezése	2
I.1 A mérőberendezés működése és szerelése	10
I.2 Összeszerelés	14
II. 1. prototípus összeállítása, peremfeltételek meghatározása	16
II.1 A prototípus tesztelése	17
III. 2. prototípus	18

I. Gáznyomás és térfogatáram mérésére alkalmas berendezés tervezése

A feladat egy olyan mérő berendezés összeállítása és megtervezése volt, ami képes a csapolás közbeni nyomás ill. áramlási értékeket mérni. A gép segítségével képet kapunk az egyes kamrákban uralkodó nyomásokról, illetve meg tudjuk tervezni a kész termékben való alkatrészeket, amelyek formáit a teszt alapján kapott értékek alapján határozzuk meg.

A kezdő specifikációk a következők voltak:

- patron nyomás 60 bar
- csapoló nyomás kb. 1,5 bar
- folyadék térfogatárama 2dl /6s

Ezek alapján figyelni kellett a megfelelő lyukasztás létrejöttét, felépül-e a rendszernyomás, illetve ha ez létrejött, mennyire esik a nyomás a szerkezeten belül, illetve hogyan változik a lecsapolt folyadék mennyisége az értékek változásával.

A mérési összeállítás a következő képen látható.

1.ábra Mérési elrendezés

Az elkészült berendezés metszeti ábrája lentebb található.

2. ábra Mérőberendezés

A tesztberendezés működése a patron lyukasztással indul. A feladathoz megfelelő 8 g és 16 g töltetsúlyú patron használhatunk (3. ábra). A nyomástartó fedélben található a túske, ami a lyukasztást végzi. A patron a patrontartóban helyezkedik el, a

lyukasztást a rögzítő és nyomástartó fedelek tekeréssel való elmozdításával végezzük. A patronokhoz, méretüktől függően, különböző patrontartó kialakítás szükséges (19 mm-es és 21 mm-es átmérőre, 60,3 mm és 65 mm hosszúságra). A patrontartó furat szorosan tartja a patronot, hogy megakadályozza annak elmozdulását lyukasztáskor. A lyukasztó tűske 2,5 mm mélyen hatol a patronba. A patronok széndioxidot vagy nitrogént is tartalmazhatnak. A nitrogén előnye, hogy kevésbé változtatja meg a csapolni kívánt folyadék ízét. A patronból kiszabaduló nyomás 60 bar, ami veszélyt jelenthet a felhasználóra, ezért rozsdamentes acélból készültek az előzetes számításoknak megfelelően. A fedelek és a fedelemben található elemek szolgálnak a gáz irányítására. A nyomás 1,5 bar-ra való csökkentése szükséges a berendezés megfelelő működéséhez. A fojtó végzi ezt a feladatot.

3. ábra Patron változatok

A mérőeszköz funkciója a patron lyukasztása és az abból kiáramló gáz fojtása köré épül. A lyukasztáskor 60 bar nyomású gáz szabadul ki. A nagy nyomás hatására a patron elmozdulása veszélyt jelenthet, ezért tömítő megoldásokkal és egy patron tartó elemmel csökkentjük ennek lehetőségét.

A patrontartó (4. ábra) alsó részén, a talpán, található négy csavarfurat. A furatok segítségével tudjuk biztosítani a patrontartót az elmozdulással szemben. A patron befogó furat található a felső, nyaki részen. A furatnál mindenképp felett a legfontosabb, a patron elmozdulásának akadályozása. Elmozdulás esetén sikertelen vagy részleges lyukasztás is történhet, ami a rendszer nem megfelelő nyomásához vezethet. Lehetséges a tartó alján vagy az oldalán kialakítani furatot, amin keresztül

egy külső tartály segítségével adagolható a szén-dioxid gáz, és nem kell sűrűn cserélni.

4. ábra Patron tartó

A nyak részen megfigyelhető az első szükséges szigetelő elem hornya (4. ábra). A horonyban helyezkedik el az O-gyűrű. Ez gátolja a gáz kiszabadulását a patrontartón kialakított meneten keresztül. A horornál figyelembe kell venni, hogy az O-gyűrű rugalmas és a nyomás hatására el fog mozdulni. A keresztmetszet átmérője 2,65 mm. A 3,6 mm horony szélességben így el tud mozdulni, a nyomás hatására pedig felfekszik a falra. A horony rendelkezik lekerekítésekkel, amik csökkentik a gyűrű tönkremenetelét.

A nyomástartó (5. ábra) fedél egy menetes furattal csatlakozik a patrontartóhoz. A sörcsapoló használata folyamán a meneten elfordul és elfelé mozog a nyomástartó fedél. Az elmozdulással közelítjük lyukasztó tüskét a patronhoz. Az 1,5 mm-es menetemelkedés hatására 1 körbefordulással 1,5 mm-t mozdulunk el lefelé.

A második vállra fekszik fel a patrontartó nyaka. Az illesztés a megfelelő megvezetésre szolgál. A következő furat tartalmazza a fojtást. A lyukasztás ezen a

részen megy végbe, ezért egy furatot alakítottunk ki a nyomásmérőnek, a patronból kiáramló gáz nyomásának mérésére.

5. ábra Nyomástartó fedél

A nyomásmérő egy analóg típus, gázok és folyadékok nyomásának mérésére alkalmas. A nyomásmérő óra 0-100 bar-ig mér, így mérési tartománya megfelel az előzetesen várható 60 bar nyomás mérésére. A hátsó bemenetű tulajdonsága előnyös a férőhely szempontjából.

A harmadik horony tartja a fojtót. A fojtó (6. ábra) átmérője $\text{Ø}8\text{k}7$, a H7/k7 illesztés több feltételt is teljesít.

6. ábra - A fojtó alap méretei

Az illesztés helyén tartja a fojtást, és garantálja az elmozdulás mentességet, ami alapfeltétele a pontos, megismételhető mérésnek. A fojtáson átáramló gázt az illesztéssel a meneten belül tartjuk. Szükséges hogy a külső átmérő szorosan illeszkedjen a furat falához, hogy a gáz ne szivárogjon át menetek közt. A fojtás helyes működése esetén a patronból kiszabaduló 60 bar nyomással rendelkező gáz a fojtás túlóoldalán 1,5 bar nyomásúra redukálódik. A fojtásba illesztett tüske szolgál a patron kilyukasztására. A tüske elmozdulása gátolná a sörcsapoló működését, ezért a fojtásnak szorosan kell tartania a tuskét. A lyukasztó tüske oldalán egy hornyot alakítottunk ki (7. ábra). Ez vezeti ki a gázt a patronból lyukasztáskor. A horony nélkül képes tökéletesen zárni a patronon kialakított lyukat. Egyéb méretek és adatok a fojtóval kapcsolatosan a mellékletekben találhatóak.

7. ábra Lyukasztó tüske

A következő furatban helyezkedik el a tolattyú feje és annak szára. A szára folytatódik tovább a rögzítő fedélben, ami a nyomástartó fedél tetejére van rögzítve. A furat szükséges felületi érdessége $1,6 \mu\text{m}$, mivel a tolattyú (8. ábra) fejének könnyed lineáris mozgását biztosítani kell. A tolattyú szimulálja a sörcsapoló használatát. A tolattyú lenyomásával eresztjük a gázt a rögzítő fedélbe. A tolattyú egykilökőcsapból van átalakítva.

8.ábra Tolattyú

A rögzítő fedélben (9. ábra) elhelyezett nyomásmérő órával ellenőrizzük a gáz nyomását és a csatlakozó használatával vezetjük ki a gázt. A tolattyú fején található egy lapos tömítőgyűrű, ami biztosítja a gáz kamrában maradását. A tömítést a tolattyú fej és a rögzítő fedél között végzi. A korábban említett nyomásmérővel figyelhetjük meg, hogy a nyomás az elvárásokhoz képest hogyan változott. A nyomástartó fedél és a rögzítő fedél között a gáz ettől függetlenül kiszabadulna, ezért szükséges a tömítés.

9. ábra Rögzítő fedél

A nyomásmérő könnyed elhelyezése érdekében 5 mm mélyen mindkét oldalon 20 mm széles lapolásokat végzünk. A bevágás közepén van a furat, egy 3,5 mm átmérőjű furattal biztosítjuk a gáz áramlását a tolattyú furatából a csatlakozóhoz és a nyomásmérőhöz.

A tolattyún található két elem. A tetejére csavarozható alátét a felhasználó kényelmére szolgál, a tolattyú elmozdításakor. A másik elem egy rugó. A rugó segít a tolattyú felső állásába való elmozdulását, aminek hatására a gáz szigetelve van a nyomástartó fedélen belül. A felső állásban tömít a lapos gyűrű, ami a tolattyú fejen található. A tolattyú lenyomásával engedjük a gáz áramlását a rögzítő fedélbe.

A mérőberendezésnél fontos volt az anyag választása, hogy ne befolyásolja a mérést. Bizonyos anyagok a pára hatására megduzzadnak, illetve különböző hőmérsékleti tartományokban máshogy viselkednek hőtágulásuk miatt.

A fojtást (6. ábra) POM-C-ből gyártják. POM-C hőre kevésbé érzékeny anyag, amelynek kicsi a súrlódási együtthatója és jók a nedvesség ellenálló tulajdonságai. Ezen jellemzők miatt a POM-C kiváló választás a fojtáshoz, mivel szükséges szorosan illeszteni a nyomástartó fedél furatába, hogy az ne mozduljon el. A szoros illesztést a menetének fogai és a furat fal között alakítjuk ki.

A nyomástartó fedél, a rögzítő fedél, a patrontartó és a tolattyú 1.4305 (rozsdamentes acélból készülnek. A korrózióálló képességük kiváló. A rozsdálló képessége feltétlenül fontos a berendezés feladatához, mivel a gép nem csak gáz, de

folyadékok környezetében működik. Szén-dioxid önmagában nem korrozív a fémek és ötvözeteikkel szemben, de ha a vízbe oldódik, szénsav alakulhat ki. A szénsav kialakulásának lehetősége elégséges indok az 1.4305 anyagminőség választására. A belső nyomások miatt feltétlenül fontos a felhasználó biztonsága érdekében a nyomástartó fedél, a rögzítő fedél, a patrontartó és a tolattyú feszültséggel szembeni integritása. A jó korrózióálló képességén kívül a 60 bar nyomásból származó feszültséget, a patrontartó és a nyomástartó fedél feltétlenül biztonságos kereteken belül, el kell hogy viselje. Más ötvözetek is megfelelnek a feladatra, de 1.4305 könnyen és költség kímélően megmunkálható.

I.1 A mérőberendezés működése és szerelése

A patrontartó feladata a patron stabil megtámasztása. A patrontartó négy csavarral rögzíthető egy felülethez, hogy működés közben ne tudjon elmozdulni. A patron a patrontartó furatában helyezkedik el. A patrontartó 8 grammos és 16 grammos patron tartására is alkalmas. A két fedél egymáshoz van rögzítve, ezáltal a kettőt együtt el tudjuk mozgatni (10. ábra). Négy 5x50, 0.5 milliméter menetemelkedésű csavar szolgál a rögzítésre.

10. ábra Fedelek rögzítése

A tolattyú által áteresztett gáz, a két fedél közötti résen való kiáramlása nem lehetséges. A tömítőgyűrű a nyomástartó fedélen kialakított horonyban helyezkedik el, a négy menetes furat között és a tolattyú furata körül.

A menet helyes megtervezése biztosítja a magas nyomások ellenére is a fedelek rögzítését a patrontartóhoz. Ezen kívül, a menetek mennyisége biztosítja a működés közben a fedél nyomással szembeni tartását a patrontartón. Legkevesebb négy teljes menet mindig tartja a nyomástartó fedelet. A patrontartón található tömítőgyűrű elhelyezése miatt maximálisan 6 millimétert lehet felfelé mozgatni a nyomástartó fedelet. Ez négy teljes fordulatot engedélyez. A lyukasztó túske a felső állásban 3,5 milliméter távolságra lesz a patrontól. Alsó helyzetben 2,5 milliméter mélyen van a lyukasztó túske a patronban. Ezáltal, 6 milliméter lehetséges mozgásra, négy teljes fordulat és a tömítőgyűrűtől 0,5 milliméter távolságra megáll a szerkezet (11. ábra). Az ábrákon megfigyelhetjük a fojtó, lyukasztó túske, a patron, patrontartó és a patrontartón lévő tömítőgyűrű elhelyezését.

11. ábra Lyukasztás folyamata

A tolattyú feladata a gáz szabályozott áteresztése. A tolattyú a felhasználó hatására mozdul el. A tolattyús felső állásban teljesen szigetel a két fedél között (12. ábra). Az ábrán megfigyelhetjük a tömítést is. Az alsó gyűrű egy lapos gyűrű, ami gátolja a gáz áteresztését, felső állásban, a rögzítő fedélbe. A felső gyűrű a vékonyított hosszon gátolja a gáz áramlását a rögzítő fedél tetején, a tolattyú furatán keresztül.

12. ábra - A tolattyú és tömítései

Alsó állásban a nyomástartó fedélből ereszti a gázt át a rögzítő fedélbe, majd onnan a nyomásmérő órába és a tartályba amiben található a folyadék. A folyadékot a gáz kinyomja 1,5 bar nyomással, és 1-2 l/min sebességgel áramlik egy csövön ki a folyadék a tartályból. A tolattyú alsó állásból felső állásba 9,5 milliméter mozgásra képes. Az alsó állásra nincs akadály, lehetséges a tömítőgyűrűt a nyomásmérő óra és a csatlakozó furatainak hosszába mozdítani. A tolattyú beszerelése nem lehetséges, ha egy ütköző elem van kialakítva a tolattyú fej furatába. A tolattyú működésére nem szükséges 9,5 milliméter elmozdítás. A rögzítő fedél hossza is megfelelően van kiválasztva, mivel ha túl rövid, akkor a tolattyún lévő tömítőgyűrű elérheti a furatokat, és hasonlóan a fojtóhoz, megváltoztathatja a nyomás változást, azáltal hogy eléri az alatta lévő furatot. A furat hossza, ahol a tolattyú fej elhelyezkedik, biztosítja hogy a tolattyú ne ütközzön, figyelmetlenség esetén is. A tolattyút annyira kell elmozdítani, hogy a tömítés elmozduljon, és a gáz tovább áramolhasson.

A legfontosabb eleme a sörcsapolónak a fojtó. A fojtó csökkenti a nyomást 60 bar-ról 1,5 bar-ra. A fojtó ezt egy trapézmenettel valósítja meg (13 ábra).

13. ábra - A fojtó trapézmenetes kialakítása

A fojtás méreteit kísérletek alapján határoztuk meg. Akkor megfelelő ha a hossz 200 és 300 milliméter között van, a menet mélysége pedig 0,3 mm.

I.2 Összeszerelés

Az első lépés a lapos tömítőgyűrű helyezése a tolattyú fejre. Csak ezután helyezhetjük a tömítőgyűrűt a tolattyú hornyába, mert a lapos gyűrű nem férne el, amikor próbáljuk ráhúzni a tolattyúra. A következő lépés a tolattyú behelyezése a rögzítő fedélbe. Ezt a nyomástartó fedél és a rögzítő fedél összeillesztése előtt könnyebb elvégezni. Miután a tolattyú a rögzítő fedél központi furatában van, helyezhetjük a tolattyú tetejére a rugót és az alátétet, ebben a sorrendben. A nyomástartó fedélre előbb elhelyezzük a tetején kialakított horonyba a tömítőgyűrűt. Ezt elvégezve össze szerelhetjük a két fedelet. Először a rögzítő fedélen kiemelt gyűrű segítségével ráhelyezzük a nyomástartó fedélre. Miután egy vonalba helyezzük a két fedélen található négy furatot, csavarozzuk az M6-os csavarokat. Miután a fojtó aljába helyezzük a lyukasztó tuskét, a kettőt együtt a nyomástartó fedélnek a megfelelő furatába préseljük. Szükséges ilyenkor ellenőrizni, hogy a fojtó teljes hosszában a furatba van helyezve. A patront a patrontartóba helyezzük. Szükséges ellenőrizni, hogy szorosan áll benne, mivel elmozdulás esetén a kísérlet eredményét változtathatja.

A tömítőgyűrűt beillesztjük a patrontartó tetején található horonyba. A rögzítő és nyomástartó fedélen kialakított menetes furatokba szerelhető a két nyomásmérő óra. A nyomástartó fedélbe az 1-100 bar nyomásmérő órát helyezzük, míg a rögzítő fedélbe az 1-2,5 bar nyomásmérő órát helyezzük. A rögzítő fedélen szerelt nyomásmérő órával szemben csavarozzuk be a csatlakozót. A csatlakozóba szorítjuk be a csövet, amit vezetünk a folyadékkal teli palackba. A palackba egy csövet helyezünk, ami egy 2000 milliliteres mérőhengerbe vezet. Egy órával felkészülünk, amit elindítunk miután a kísérletet elkezdjük. A kísérlet akkor kezdődik el, amikor a két fedél együtt, az összes szükséges alkatrészsel, a patrontartóra csavarozzuk. Miután elérjük a patront egy és két harmad rotáció után elérjük a szükséges mélységet a lyukasztásra. Miután a lyukasztás sikeres, a tolattyút lenyomva eresztjük a gázt a tartályba, és indítjuk az órát. Ha szükséges, a patrontartó fedelét rögzíthetjük a talpán található menetes furatok segítségével.

A mérés valós összeállítását a 14. ábrán figyelhetjük meg.

14. ábra Kísérleti elrendezés

II. 1. prototípus összeállítása, peremfeltételek meghatározása

A mérések során meghatározott peremfeltételek:

- redukálható nyomás 60 -> 1,5 bar, fojtás segítségével
- fojtás menetárok mélysége 0,3 mm
- fojtás menetárok hossza 250 mm
- gázátfolyás 1,2 l/min
- folyadék kiszorítás 2 dl / 6 sec
- pet palackra szerelhető
- patron a palackban
- visszafutás gátolt csavarás/lyukasztás
- adagoló szelep a tetején
- 8g töltetű patron
- CO2 gáz
- lehetőleg fröccsönthető geometria

Az elkészült prototípust a 15. ábra mutatja

15. ábra I. prototípus

II.1 A prototípus tesztelése

A tesztelések folyamán ez a verzió megfelelően szállította a folyadékot, azonban gyárthatósági problémák merültek fel. A 15. ábrán sárgával jelölt adapter alkatrész fröccsöntéssel nem gyártható költséghatékonyan, illetve szerkezetileg sem volt túl stabil. A sorozatos tesztekhez nem megfelelő. Ugyan az eldobhatósági követelményeket teljesíti, mérni csak néhányszor lehet vele, és az eredményekben eltérések vannak a használati számok függvényében. Megoldási javaslatként előállt az alkatrészek szétbontása, illetve szerkezeti átalakításuk. Ezeket szem előtt tartva állt elő a második prototípus.

III. 2. prototípus

A tesztelések folyamán ez a verzió is megfelelően szállította a folyadékot, azonban gyárthatósági problémák itt is felmerültek. A 16. ábrán sárgával jelölt adapter alkatrész fröccsöntéssel nem gyártható költséghatékonyan, illetve szerkezetileg túl törékenynek bizonyult. A sorozatos tesztekhez ez sem megfelelő. Ugyan az eldobhatósági követelményeket ez is teljesíti, mérni biztonságosan csak néhányszor lehet vele, de az eredményekben nem volt szignifikáns eltérés. Megoldási javaslatként előállt az alkatrészek további bontása, illetve szerkezeti átalakításuk. Ezeket szem előtt tartva állt elő az elkészült munkadarab.

16. ábra II. prototípus